

Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera: Adepfaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea, Myxophaga) Puszczy Białowieskiej

CZESŁAW GREŃ¹, KRZYSZTOF LUBECKI², MAREK PRZEWOŹNY³

¹ ul. Gaikowa 10, 41-707 Ruda Śląska, Poland, e-mail: czeslaw.gren@vp.pl

² ul. Racula-Modrzewiowa 5, 66-004 Zielona Góra, Poland, e-mail: krzysztof@lubecki.pl

³ Department of Systematic Zoology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland, e-mail: hygrotus@amu.edu.pl

ABSTRACT. Materials to the knowledge of water beetles (Coleoptera: Adepfaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea, Myxophaga) of the Białowieża Primeval Forest.

151 species of water and shore beetles from 14 families are recorded from the Białowieża Primeval Forest. 31 of them are new for this region. *Helophorus paraminitus* ANGUS, 1986 is recorded from Poland for the first time.

KEY WORDS: water beetles, shore beetles, Białowieża Primeval Forest, new records, Poland.

WSTĘP

Historia badań chrząszczy wodnych Puszczy Białowieskiej sięga drugiej połowy XIX wieku, lecz nadal wiedza o tym obszarze pozostaje niepełna. Dane historyczne zostały zestawione w *Katalogu Fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1976, 1983, 2000), opracowaniu MIELEWCZYKA (2000) oraz w *Katalogu fauny Puszczy Białowieskiej* (GUTOWSKI & JAROSZEWICZ 2001), a następnie przez BUCZYŃSKIEGO & PRZEWOŹNEGO (2006). Ta ostatnia praca zestawiała i porównywała dane historyczne ujęte w KFP z nowymi danymi faunistycznymi, na tle koleopterofauny pozostałych krain Polski środkowo-wschodniej. Od tego czasu ukazało się kilka kolejnych prac, prezentujących nowe dane dotyczące chrząszczy wodnych z obszaru Puszczy Białowieskiej (PRZEWOŹNY *et al.* 2006, ZIĘBA & BUCZYŃSKI 2007, GREŃ 2009).

Poniżej prezentujemy oryginalne dane z Puszczy Białowieskiej dla 151 gatunków chrząszczy wodnych, spośród których 31 nie było dotychczas wykazywanych z omawianego obszaru.

W pracy uwzględniono nie tylko chrząszcze wodne „true water beetles” (JÄCH 1998), ale i związane z brzegami wód gatunki higrofilne („shore beetles”) oraz gatunki związane z rozkładającą się materią organiczną, niekiedy łowione przypadkowo w środowisku wodnym. Dotyczy to także należących do analizowanych rodzin części gatunków z rodzajów *Helophorus* i *Cercyon*.

NAZEWNICTWO I SYSTEMATYKA

Nomenklaturę i układ systematyczny Dytiscidae przyjęto za NILSSONEM & HÁJKIEM (2015), Hydrophiloidea i Hydraenidae za LÖBL I. & LÖBL D. (2015), pozostałe rodziny za LÖBLEM & SMETANĄ (2003-2010). Z doniesień o charakterze systematycznym uwzględniono wydzielenie dwóch gatunków w rodzaju *Suphrodytes* – *Suphrodytes dorsalis* (FABRICIUS 1787) i *Suphrodytes figuratus* (GYLLENHAL, 1826) (FOSTER & FRIDAY 2011, BERGSTEN *et al.* 2012). W wykazie gatunków wymieniono je jednak w obrębie rodzaju *Hydroporus*, zgodnie z przyjętym, aktualnym układem systematycznym. Nie uwzględniono wydzielenia gatunków w rodzaju *Hydrobius* (FOSSEN *et al.* 2016), gdyż zgodnie z końcowymi wnioskami autorów tej publikacji wyniki ich badań można odnosić jedynie do osobników pochodzących z północnej Europy. Zatem wszystkie odłowione osobniki z rodzaju *Hydrobius* LEACH wykazane są jako *Hydrobius fuscipes* (LINNAEUS, 1758).

METODYKA I MATERIAŁ

Prezentowane materiały pochodzą z lat 1985 do 2013. Systematyczne badania terenowe prowadzono w latach: 2012 (pierwszych dwóch autorów) oraz 1991 i 1985 (drugi z autorów), pozostałe okazy pochodzą z różnych źródeł. Odłowów dokonywano przy użyciu czerpaka hydrobiologicznego, na światło, w pułapki butelkowe, metodą flotacji oraz „na upatrzonego”. Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach pierwszych dwóch autorów. Ogółem zebrano 3422 osobniki (3421 imagines i 1 larwę).

Wykaz stanowisk (uporządkowane antychronologicznie, tj. od najnowszych do najstarszych, nowe stanowiska ze zbiorów autorów podano w większości z koordynatami GPS i kwadratami UTM, starsze w przeważającej większości z UTM, brak ich jedynie w odniesieniu do okazów uzyskanych od innych osób):

1. Puszcza Białowieska oddz. 501o, 08.07.2013, leg. Krzysztof Sikorski.
2. Puszcza Białowieska [FD95], 52°47,94'N 23°50,69'E, polana, zatorfienie porastające brzozą, 05.05.2012, leg. Krzysztof Lubecki.
3. Puszcza Białowieska, Guszczewina [FD85], 52°41,282'N 23°48,243'E, piaskownia, kałuże z pływaczem, 04.05.2012, leg. Czesław Greń i Krzysztof Lubecki.
4. Puszcza Białowieska, Olchówka [FD95], 52°51,18'N 23°51,24'E, zarośnięta stara piaskownia w lesie, rdestnice, 04.05.2012, leg. Czesław Greń i Krzysztof Lubecki.
5. Puszcza Białowieska, Teremiski [FD84], 52°43,785'N 23°45,463'E, rów melioracyjny na łące, 04.05.2012, leg. Czesław Greń i Krzysztof Lubecki.
6. Puszcza Białowieska, Nowosady, Bagno Derlicz [FD75], 52°48,54'N 23°37,78'E, torfowisko niskie, zarośnięty rów, czepak hydrobiologiczny i pułapki butelkowe 1-4.05.2012, leg. Czesław Greń i Krzysztof Lubecki.
7. Białowieski Park Narodowy [FD95], 52°46,78'N 23°51,48'E, dół torfowy w pobliżu doliny Hwoźnej, 30.04.2012, 04.05.2012 leg. Czesław Greń i Krzysztof Lubecki.

8. Puszcza Białowieska, Nowe Masiewo [FD95], 52°50,097'N 23°52,297'E, na łąkach, silnie zarośnięta rzeczka Braszcza, 04.05.2012, leg. Czesław Greń i Krzysztof Lubecki.
9. Białowieski Park Narodowy [FD95], ~52°46,7'N ~23°51,5'E, rzeczka Hwoźna, zbiornik za zaporą bobrową, 04.05.2012, leg. Krzysztof Lubecki.
10. Narewka, Zabłotczyzna [FD85], 52°50,470'N 23°44,635'E, noc, ogród, odłów na światło, 1-3.05.2012, leg. Czesław Greń i Krzysztof Lubecki.
11. Białowieski Park Narodowy, Obręb Ochronny Hwoźna [FD95], rów z torfowcami w borze sosnowym, 03.05.2012, leg. Czesław Greń.
12. Białowieski Park Narodowy, Obręb Ochronny Hwoźna [FD95], ols, 03.05.2012, leg. Czesław Greń.
13. Teremiski [FD84], 03.05.2012, leg. Czesław Greń.
14. Białowieski Park Narodowy, oddz. 105b [FD94], rów z torfowcami w borze sosnowym, 03.05.2012, leg. Czesław Greń.
15. Puszcza Białowieska, Rezerwat Wysokie Bagno [FD94], 52°41,286'N 23°53,471'E, rów, dołki i wykroty, zanurzone trawy, 02.05.2012, leg. Krzysztof Lubecki i Czesław Greń.
16. Puszcza Białowieska, droga do Rezerwatu Wysokie Bagno [FD94], 52°41,04'N 23°53,02'E, strumyk w olsie, 02.05.2012, leg. Krzysztof Lubecki;
17. Puszcza Białowieska [FD94], 52°42,363'N 23°53,224'E, wysypisko po żwirowni, zatorfiony dołek, trawy, 02.05.2012, leg. Krzysztof Lubecki.
18. Puszcza Białowieska [FD94], 52°42,363'N 23°53,224'E, wysypisko po żwirowni, mulista kałuża, brzeg, 02.05.2012, leg. Krzysztof Lubecki.
19. Polana Białowieska, przy stacji stara Białowieża [FD94], 52°41,435'N 23°52,717'E mulisty brzeg Narewki, 02.05.2012, leg. Krzysztof Lubecki.
20. Polana Białowieska, przy stacji stara Białowieża [FD94], 52°41,568'N 23°52,904'E, stawek na zatorfionej łące, 02.05.2012, leg. Krzysztof Lubecki i Czesław Greń.
21. Polana Białowieska [FD94], 52°42,77'N 23°51,25'E, stawik na łąkach, podłoże gliniaste, 02.05.2012, leg. Krzysztof Lubecki.
22. Polana Białowieska, przy stacji stara Białowieża [FD94], 52°41,435'N 23°52,723'E, zarośnięte starorzecze Narewki, 02.05.2012, leg. Krzysztof Lubecki.
23. Białowieża [FD94], staw, 02.05.2012, leg. Czesław Greń.
24. Białowieski Park Narodowy, Obręb Ochronny Hwoźna [FD95], dół torfowy, 30.04.2012, leg. Czesław Greń.
25. Białowieski Park Narodowy, Obręb Ochronny Hwoźna [FD95], ols, 30.04.2012, leg. Czesław Greń.
26. Suszczy Borek [FD86], starorzecza Narewki, 30.04.2012, leg. Czesław Greń.
27. Zabłotczyzna [FD85], dolina Narewki, 29.04.2012, leg. Czesław Greń.
28. Suszczy Borek [FD86], ols, 29.04.2012, leg. Czesław Greń.
29. Hajnówka [FD74], odłów na światło, 26.04.2008, leg. Roland Dobosz.

30. Gruszki [FD85], rzeka Narewka, 27.04.2007, leg. Roland Dobosz.
31. Puszcza Białowieska, oddz. 191, 21.07.1995, leg. Janusz Grzywocz.
32. Puszcza Białowieska, 01.06.1994, leg. Janusz Grzywocz.
33. Puszcza Białowieska, 10.06.1987, leg. Tadeusz Bziuk.
34. Puszcza Białowieska, oddz. 131 [FD95], 06.1994, leg. Janusz Grzywocz.
35. Białowieża, 01.07.1992, leg. Jerzy Gutowski.
36. Białowieża, 28.06.1992, leg. Jerzy Gutowski.
37. Białowieża, 19.06.1992, leg. Jerzy Gutowski.
38. Białowieża, 14.06.1992, leg. Jerzy Gutowski.
39. Białowieża, 05.06.1992, leg. Jerzy Gutowski.
40. Puszcza Białowieska, Teremiski [FD84], rów melioracyjny we wsi, 29.06.1991, leg. Krzysztof Lubecki.
41. Puszcza Białowieska, Białowieski P.N. [FD95], wykrot wypełniony wodą, liście, bez roślin, 28.06.1991, leg. Krzysztof Lubecki.
42. Puszcza Białowieska, Białowieski P.N. [FD95], kałuża w olsie, obok rzeczki Hwoźnej, 28.06.1991, leg. Krzysztof Lubecki.
43. Puszcza Białowieska, Białowieski P.N. [FD96], rzeczka Hwoźna, 28.06.1991, leg. Krzysztof Lubecki.
44. Puszcza Białowieska [FD86], rzeka Narewka, przy drodze do Pogorzelec, 27.06.1991, leg. Krzysztof Lubecki.
45. Puszcza Białowieska, Pogorzelce [FD86], rowy przydrożne, 27.06.1991, leg. Krzysztof Lubecki.
46. Puszcza Białowieska, Polana Białowieska [FD94], rzeka Narewka, 26.06.1991, leg. Krzysztof Lubecki.
47. Puszcza Białowieska, Grudki ad Białowieża [FD84], płytki, gliniasty stawik, 25.06.1991, leg. Krzysztof Lubecki.
48. Polana Białowieska, 28.08.1990, leg. Jerzy Gutowski.
49. Białowieża, 19.10.1989, leg. Jerzy Gutowski.
50. Puszcza Białowieska, oddz. 494, w ściole, 21.07.1988, leg. Jerzy Gutowski.
51. Puszcza Białowieska, k. Czerlonka, 13.04.1988, leg. Jerzy Gutowski.
52. Białowieża [FD 94], 03.04.1986, do światła, leg. Jerzy Gutowski.
53. Białowieski Park Narodowy, oddz. 314, 17.06.1986, leg. Jerzy Gutowski.
54. Białowieski Park Narodowy, oddz. 314, 14.06.1986, leg. Jerzy Gutowski.
55. Puszcza Białowieska, Polana Białowieska [FD94], rów na rozlewiskach Narewki, 04.09.1985, leg. Krzysztof Lubecki.
56. Puszcza Białowieska, Polana Białowieska [FD94], rów na bagnach nad Narewką, 04.09.1985, leg. Krzysztof Lubecki.
57. Puszcza Białowieska, Budy [FD84], rów melioracyjny na łąkach, 04.09.1985, leg. Krzysztof Lubecki.

58. Puszcza Białowieska, Budy [FD84], rów w podmokłym lesie, 04.09.1985, leg. Krzysztof Lubecki.
59. Puszcza Białowieska, Teremiski [FD84], leśna struga, 04.09.1985, leg. Krzysztof Lubecki.
60. Puszcza Białowieska, Grudki ad Białowieża [FD94], kałuże w bagnistym olsie, 04.09.1985, leg. Krzysztof Lubecki.
61. Białowieża [FD94], rzeka Narewka, przy brzegu, wśród roślin, 03.09.1985, leg. Krzysztof Lubecki.
62. Puszcza Białowieska, Grudki ad Białowieża [FD94], płytki, błotnisty staw, skrzypy, 02.09.1985, leg. Krzysztof Lubecki.
63. Białowieża [FD94], rzeka Narewka, przy brzegu, wśród roślin, 01.09.1985, leg. Krzysztof Lubecki.
64. Puszcza Białowieska, nadleśnictwo Leśna [FD84], kałuże w łęgu, 02.09.1985, leg. Krzysztof Lubecki.
65. Białowieża [FD94], stawik na łące, sitowie, 31.08.1985, leg. Krzysztof Lubecki.
66. Białowieża [FD94], rzeka Narewka, przy brzegu, wśród roślin, 30.08.1985, leg. Krzysztof Lubecki.
67. Białowieża [FD84], stawik 40cm. głębokości, łąka, 27.08.1985, leg. Artur Beling.
68. Białowieża [FD84], staw na łące, 25.08.1985, leg. Artur Beling.

WYNIKI

Tabela 1. Wykaz gatunków.

Table 1. List of species.

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowiska Localities
Noteridae THOMSON C.G., 1860		
1.	<i>Noterus clavicornis</i> (DE GEER, 1774)	23
2.	<i>Noterus crassicornis</i> (O. F. MÜLLER, 1776)	4, 6, 8, 20, 24
Dytiscidae LEACH, 1815		
3.	<i>Acilius canaliculatus</i> (NICOLAI, 1822)	6, 25, 26, 28, 29, 35, 47, 51, 57, 61, 62, 64
4.	<i>Acilius sulcatus</i> LINNAEUS, 1758	37, 38, 56, 57, 62, 63, 64
5.	<i>Agabus affinis</i> (PAYKULL, 1798)	4, 6, 7, 23
6.	<i>Agabus bipustulatus</i> (LINNAEUS, 1767)	6, 20, 35, 37, 58
7.	<i>Agabus congener</i> (THUNBERG, 1794)	7, 37, 53, 56
8.	<i>Agabus sturmii</i> (GYLLENHAL, 1808)	4, 28, 29, 58
9.	<i>Agabus uliginosus</i> (LINNAEUS, 1761)	28, 56
10.	<i>Agabus undulatus</i> (SCHRANK, 1776)	4, 6, 20

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowiska Localities
11.	<i>Colymbetes fuscus</i> (LINNAEUS, 1758)	62
12.	<i>Colymbetes paykulli</i> ERICHSON, 1837	6, 16, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 60, 62
13.	<i>Colymbetes striatus</i> (LINNAEUS, 1758)	6
14.	<i>Cybister lateralimarginalis</i> (DE GEER, 1774)	66
15.	<i>Dytiscus circumcinctus</i> AHRENS, 1811	4, 6, 36, 57, 61
16.	<i>Dytiscus dimidiatus</i> BERGSTRESSER, 1777	6, 16, 56, 57, 61, 62, 63, 64
17.	<i>Dytiscus marginalis</i> LINNAEUS, 1758	36, 39, 52, 57, 58, 61, 62, 63
18.	<i>Graphoderus austriacus</i> (STURM, 1834)	6, 26
19.	<i>Graphoderus cinereus</i> (LINNAEUS, 1758)	6, 27, 62
20.	* <i>Graphoderus zonatus</i> (HOPPE, 1795)	6, 26, 27, 28
21.	<i>Graptodytes granularis</i> (LINNAEUS, 1767)	6, 7, 8, 60, 63, 65
22.	<i>Graptodytes pictus</i> (FABRICIUS, 1787)	8, 27, 48, 57, 61, 62, 63
23.	<i>Hydaticus aruspex</i> CLARK, 1864	6, 26, 61, 62
24.	<i>Hydaticus continentalis</i> J. BALFOUR-BROWNE, 1944	6, 8, 23, 26, 27
25.	<i>Hydaticus seminiger</i> (DE GEER, 1774)	6, 7, 8, 20, 23, 26, 42, 49, 53, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 67, 68
26.	<i>Hydaticus transversalis</i> (PONTOPPIDAN, 1763)	4, 6, 23, 26, 27, 28, 56, 57, 61, 62, 63
27.	<i>Hydroglyphus geminus</i> (FABRICIUS, 1792)	1, 23, 56, 57, 61, 63
28.	<i>Hydroporus angustatus</i> STURM, 1835	1, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 20, 23, 27, 43, 45, 56, 61, 63
29.	<i>Hydroporus dorsalis</i> (FABRICIUS, 1787)	27, 60
30.	<i>Hydroporus erythrocephalus</i> (LINNAEUS, 1758)	4, 6, 7, 27, 56, 63
31.	* <i>Hydroporus figuratus</i> (GYLLENHAL, 1826)	8
32.	* <i>Hydroporus fuscipennis</i> SCHAUM, 1868	6
33.	* <i>Hydroporus glabriusculus</i> AUBÉ, 1836	7, 8
34.	<i>Hydroporus incognitus</i> SHARP, 1869	1, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 27
35.	<i>Hydroporus melanarius</i> STURM, 1835	7, 11, 14, 24
36.	<i>Hydroporus neglectus</i> SCHAUM, 1845	1, 6, 7, 8, 11, 27
37.	<i>Hydroporus palustris</i> (LINNAEUS, 1761)	4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 24, 25, 27, 43, 56, 58, 60, 61, 63
38.	* <i>Hydroporus planus</i> FABRICIUS, 1781	17, 23
39.	<i>Hydroporus rufifrons</i> (MÜLLER, 1776)	56
40.	<i>Hydroporus scalesianus</i> STEPHENS, 1828	6
41.	<i>Hydroporus striola</i> (GYLLENHAL, 1826)	1, 4, 6, 7, 8, 10, 20, 25, 27, 28, 41, 44, 45, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64
42.	<i>Hydroporus tristis</i> (PAYKULL, 1798)	4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 28, 40, 46, 61, 63, 65

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowiska Localities
43.	<i>Hydroporus umbrosus</i> (GYLLENHAL, 1808)	7, 61, 63
44.	<i>Hygrotus decoratus</i> (GYLLENHAL, 1810)	7, 11, 24, 27, 61, 65
45.	<i>Hygrotus impressopunctatus</i> (SCHALLER, 1783)	3, 4, 6, 7, 20, 27, 28, 39, 63, 65
46.	<i>Hygrotus inaequalis</i> (FABRICIUS, 1776)	4, 25, 27, 47, 56, 57, 61, 63
47.	<i>Hyphyrus ovatus</i> (LINNAEUS, 1761)	5, 6, 27, 46, 47, 56, 62, 63, 64
48.	<i>Ilybius ater</i> (DE GEER, 1774)	4, 42
49.	<i>Ilybius chalconatus</i> (PANZER, 1797)	6, 16
50.	<i>Ilybius erichsoni</i> (GEMMINGER & HAROLD, 1868)	8
51.	<i>Ilybius fenestratus</i> (FABRICIUS, 1781)	27, 61, 63
52.	<i>Ilybius fuliginosus</i> (FABRICIUS, 1792)	6, 7, 17, 58, 59, 61
53.	<i>Ilybius guttiger</i> (GYLLENHAL, 1808)	4, 6, 7, 11, 63
54.	<i>Ilybius neglectus</i> (ERICHSON, 1837)	6, 34, 35, 37
55.	<i>Ilybius quadriguttatus</i> (LACORDAIRE, 1835)	4, 6, 20, 63
56.	<i>Ilybius subtilis</i> (ERICHSON, 1837)	7, 11
57.	<i>Laccophilus hyalinus</i> (DE GEER, 1774)	15, 47, 62
58.	<i>Laccophilus minutus</i> (LINNAEUS, 1757)	61, 63
59.	<i>Laccornis oblongus</i> (STEPHENS, 1835)	7
60.	<i>Liopterus haemorrhoidalis</i> (FABRICIUS, 1787)	23, 27, 28, 29
61.	<i>Nebrioporus depressus</i> (FABRICIUS, 1775)	61, 63
62.	<i>Platambus maculatus</i> (LINNAEUS, 1758)	57, 59, 61
63.	<i>Porhydrus lineatus</i> (FABRICIUS, 1775)	6, 23, 27, 47, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65
64.	<i>Rhantus bistriatus</i> (BERGSTRESSER, 1778)	8, 26, 27, 47, 57
65.	<i>Rhantus exsoletus</i> (FORSTER, 1771)	4, 6, 25, 26, 27, 40, 56, 61, 62, 63
66.	<i>Rhantus frontalis</i> (MARSHAM, 1802)	4, 6, 20, 26, 27, 38, 39, 57, 62
67.	<i>Rhantus grapii</i> (GYLLENHAL, 1808)	6, 7, 8, 13, 49, 55
68.	<i>Rhantus incognitus</i> SCHOLZ, 1927	57
69.	<i>Rhantus latitans</i> SHARP, 1882	8
70.	<i>Rhantus notaticollis</i> (AUBÉ, 1837)	27
71.	<i>Rhantus suturalis</i> (MAC LEAY, 1825)	6, 27, 63
72.	<i>Rhantus suturellus</i> HARRIS, 1828	20
73.	* <i>Scarodytes halensis</i> (DE GEER, 1774)	40, 57, 58, 59
Gyrinidae LATREILLE, 1810		
74.	<i>Gyrinus aeratus</i> STEPHENS, 1835	30, 57, 61, 63
75.	<i>Gyrinus natator</i> (LINNAEUS, 1758)	4, 6

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowiska Localities
76.	<i>Gyrinus substriatus</i> STEPHENS, 1829	4, 8, 25, 27, 28, 30
77.	* <i>Gyrinus suffriani</i> SCRIBA, 1855	4
Haliplidae KIRBY W., 1837		
78.	* <i>Haliplus obliquus</i> (FABRICIUS, 1787)	4, 46
79.	<i>Haliplus confinis</i> STEPHENS, 1828	12
80.	<i>Haliplus flavicollis</i> STURM, 1834	61
81.	<i>Haliplus fluviatilis</i> AUBÉ, 1836	23, 61, 63
82.	* <i>Haliplus fulvicollis</i> ERICHSON, 1837	8
83.	<i>Haliplus furcatus</i> SEIDLITZ, 1887	4, 8, 12
84.	<i>Haliplus heydeni</i> WEHNCKE, 1875	23, 28, 57, 61
85.	<i>Haliplus immaculatus</i> GERHARDT, 1877	23, 61, 63
86.	* <i>Haliplus lineatocollis</i> (MARSHAM, 1802)	57
87.	<i>Haliplus ruficollis</i> (DE GEER, 1774)	4, 6, 8, 11, 13, 20, 23, 27, 57, 58, 61, 63, 65
88.	<i>Haliplus wehnckeii</i> GERHARDT, 1877	6, 27, 56, 57, 58, 61, 63, 65
89.	<i>Pelodytes caesus</i> (DUFTSCHMIDT, 1805)	4, 57, 61, 63
Hydraenidae MULSANT, 1844		
90.	<i>Hydraena palustris</i> ERICHSON, 1837	8
91.	* <i>Hydraena riparia</i> KUGELANN, 1794	22, 55, 57, 59, 61, 63, 65
92.	<i>Limnebius aluta</i> (BEDEL, 1881)	3, 4, 6, 21
93.	<i>Limnebius atomus</i> (DUFTSCHMIDT, 1805)	4
93.	<i>Limnebius parvulus</i> (HERBST, 1797)	4, 6, 8, 17, 21, 23, 27, 28, 29, 61, 63
95.	<i>Ochthebius minimus</i> (FABRICIUS, 1792)	6, 15, 21
Helophoridae LEACH, 1815		
96.	<i>Helophorus aquaticus</i> (LINNAEUS, 1758)	4, 17, 23, 32, 40, 42, 46
97.	* <i>Helophorus brevipalpis</i> BEDEL, 1881	1
98.	<i>Helophorus flavipes</i> FABRICIUS, 1792	27
99.	* <i>Helophorus grandis</i> ILLIGER, 1798	32
100.	<i>Helophorus granularis</i> (LINNAEUS, 1761)	1, 3, 4, 6, 8, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 34, 40, 57, 61, 63, 65
101.	<i>Helophorus griseus</i> HERBST, 1793	3, 4, 6, 10, 20, 21, 22, 29, 46
102.	* <i>Helophorus laticollis</i> THOMSON, 1854	4
103.	<i>Helophorus minutus</i> FABRICIUS, 1775	4, 10, 23, 25, 27, 28, 61, 63, 65
104.	* <i>Helophorus nanus</i> STURM, 1836	6, 27
105.	!* <i>Helophorus paraminutus</i> ANGUS, 1986	4, 23, 27, 40
106.	<i>Helophorus strigifrons</i> THOMSON, 1868	4, 5, 8, 13, 17, 27

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowiska Localities
107.	* <i>Helophorus tuberculatus</i> GYLLENHAL, 1808	7
Hydrochidae THOMSON C.G., 1859		
108.	<i>Hydrochus brevis</i> (HERBST, 1793)	4, 8, 21, 27, 28
109.	<i>Hydrochus crenatus</i> (FABRICIUS, 1792)	4, 21, 23, 27
110.	* <i>Hydrochus elongatus</i> (SCHALLER, 1783)	27
111.	* <i>Hydrochus flavipennis</i> KÜSTER, 1852	27
Hydrophilidae LATREILLE, 1802		
112.	<i>Anacaena globulus</i> (PAYKULL, 1798)	29
113.	<i>Anacaena limbata</i> (FABRICIUS, 1792)	8, 15, 22, 25, 59
114.	<i>Anacaena lutescens</i> (STEPHENS, 1829)	3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 19, 20, 24, 27, 45, 57, 58, 59, 61, 63, 65
115.	* <i>Berosus frontifoveatus</i> KUWERT, 1888	23
116.	<i>Berosus luridus</i> (LINNAEUS, 1761)	23, 27, 65
117.	* <i>Berosus signaticollis</i> CHARPENTIER, 1825	6, 17, 23
118.	<i>Cercyon bifenestratus</i> KÜSTER, 1851	10
119.	<i>Cercyon convexiusculus</i> STEPHENS, 1829	10
120.	<i>Cercyon laminatus</i> SHARP, 1873	1, 10
121.	<i>Cercyon marinus</i> THOMSON, 1853	4, 10, 19, 22
122.	<i>Cercyon quisquilius</i> (LINNAEUS, 1760)	10
123.	* <i>Cercyon sternalis</i> SHARP, 1918	4, 10
124.	<i>Cercyon tristis</i> (ILLIGER, 1801)	10
125.	<i>Cercyon unipunctatus</i> (LINNAEUS, 1758)	10
126.	* <i>Cercyon ustulatus</i> (PREYSSLER, 1790)	29
127.	<i>Chaetarthria seminulum</i> (HERBST, 1797)	3, 4
128.	* <i>Coelostoma orbiculare</i> (FABRICIUS, 1775)	4, 6, 20, 22, 23, 28
129.	<i>Cymbiodyta marginella</i> (FABRICIUS, 1792)	4, 8, 20
130.	<i>Enochrus affinis</i> (THUNBERG, 1794)	1, 4, 6, 8, 13, 20, 21, 25, 27, 28, 60
131.	<i>Enochrus coarctatus</i> (GREDLER, 1863)	3, 4, 6, 8, 10, 25, 27, 28, 29, 43, 44, 61
132.	<i>Enochrus melanocephalus</i> (OLIVIER, 1792)	8
133.	* <i>Enochrus ochropterus</i> (MARSHAM, 1802)	20, 23, 27
134.	<i>Enochrus quadripunctatus</i> (HERBST, 1797)	3, 4, 6, 20, 22, 23, 27, 28
135.	* <i>Enochrus testaceus</i> (FABRICIUS, 1801)	22
136.	<i>Helochares obscurus</i> (O. F. MÜLLER, 1776)	4, 5, 6, 19, 20, 21, 23, 27, 59, 61, 63, 65
137.	<i>Hydrobius fuscipes</i> (LINNAEUS, 1758)	6, 7, 8, 11, 15, 17, 20, 25, 57, 61
138.	<i>Hydrochara caraboides</i> (LINNAEUS, 1758)	6, 8, 17, 20, 26, 57, 60, 61, 65

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowiska Localities
139.	<i>Hydrophilus aterrimus</i> ESCHSCHOLTZ, 1822	6, 33
140.	* <i>Laccobius bipunctatus</i> (FABRICIUS, 1775)	17
141.	* <i>Laccobius gracilis</i> MOTSCHULSKY, 1855	3
142.	<i>Laccobius minutus</i> (LINNAEUS, 1758)	3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 44, 46, 57, 63
143.	* <i>Laccobius sinuatus</i> MOTSCHULSKY, 1849	3, 20
Spercheidae ERICHSON, 1837		
144.	* <i>Spercheus emarginatus</i> (SCHALLER, 1783)	8, 23, 27
Linnichidae ERICHSON, 1847		
145.	* <i>Pelochares versicolor</i> (WALTZ, 1838)	3, 4
Dryopidae BILLBERG, 1820		
146.	<i>Dryops auriculatus</i> (GEOFFROY, 1785)	4, 6, 23, 27, 29, 43
147.	<i>Dryops griseus</i> (ERICHSON, 1847)	4
Heteroceridae MACLEAY A., 1825		
148.	<i>Augyles hispidulus</i> (KIESENWETTER, 1843)	4, 10, 32
149.	<i>Heterocerus fenestratus</i> (THUNBERG, 1784)	4, 10
150.	<i>Heterocerus fuscus</i> KIESENWETTER, 1843	10, 23
Sphaeriusidae ERICHSON, 1845		
151.	<i>Sphaerius acaroides</i> WALTZ, 1838	3

Objaśnienie (Explanation): ! – gatunek nowy dla Polski, * – gatunek nowy dla Puszczy Białowieskiej.

DYSKUSJA I WNIOSKI

W celu podsumowania wiedzy o składzie gatunkowym chrząszczy wodnych polskiej części Puszczy Białowieskiej w tabeli 2 zestawiono porównawczo, w odniesieniu do poszczególnych rodzin chrząszczy:

- liczbę gatunków wykazanych przez autorów,
- liczbę gatunków dotychczas wykazywanych z Puszczy Białowieskiej,
- liczbę gatunków nowych dla Puszczy Białowieskiej wykazanych przez autorów,
- liczbę gatunków wykazanych ogółem z Puszczy Białowieskiej,
- liczbę gatunków wykazanych z obszaru Polski,
- odsetek gatunków wykazanych z Puszczy Białowieskiej w stosunku do fauny krajowej.

Tabela 2. Zestawienie liczby gatunków chrząszczy wodnych (rodzinami) wykazanych z polskiej części Puszczy Białowieskiej w odniesieniu do liczby gatunków wykazanych z obszaru całej Polski.

Table 2. Number of water beetles species recorded from Polish part of the Białowieża Primeval Forest in reference to number of species recorded from Poland.

L.p. No.	Rodzina Family	Liczba gatunków wykazanych przez autorów z Puszczy Białowieskiej Number of species recorded by authors from the Białowieża Primeval Forest	Liczba gatunków wykazanych dotychczas z Puszczy Białowieskiej Number of species recorded from the Białowieża Primeval Forest so far	Liczba nowych dla Puszczy Białowieskiej gatunków wykazanych przez autorów Number of species new for the Białowieża Primeval Forest recorded by authors	Liczba gatunków ogółem wykazanych z Puszczy Białowieskiej Overall number of species recorded from the Białowieża Primeval Forest	Liczba gatunków wykazanych w Polsce Number of species recorded from Poland	Odszetek gatunków wykazanych przez autorów w stosunku do fauny Polski % Percentage of species recorded by authors from the Białowieża Primeval Forest in reference to species recorded in Poland
1.	Noteridae	2	2	-	2	2	100
2.	Dytiscidae	71	88	6	94	142	66,2
3.	Gyrinidae	4	8	1	9	13	69,2
4.	Halplidae	12	10	3	13	19	68,4
5.	Hydraenidae	6	9	1	10	42	23,8
6.	Helophoridae	12	8	6	14	29	48,3
7.	Hydrochidae	4	2	2	4	6	66,7
8.	Hydrophilidae	32	37	10	47	73	64,4
9.	Spercheidae	1	-	1	1	1	100
10.	Linnichidae	1	-	1	1	3	33,3
11.	Dryopidae	2	4	-	4	12	33,3
12.	Elmidae	-	1	-	1	17	5,9
13.	Heteroceridae	3	4	-	4	11	36,4
14.	Sphieriusidae	1	1	-	1	1	100
	Razem:	151	173	31	205	371	55,3

Z powyższego zestawienia wynika, iż ogółem z obszaru Puszczy Białowieskiej wykazano 205 gatunków chrząszczy wodnych (dane literaturowe i badania autorów), co stanowi 55,3% ogólnej liczby gatunków z omawianych rodzin występujących w Polsce. I choć, jak można było oczekiwać, w Puszczy Białowieskiej zaznacza się liczniejsze występowanie chrząszczy związanych z wodami leśnymi (BUCZYŃSKI & PRZEWOŹNY 2006), to jednak odsetek wykazanych gatunków w poszczególnych rodzinach w stosunku do całości fauny krajowej jest zadziwiająco duży, jak na stosunkowo niewielki obszar, o stricte niżowym charakterze. Oscyluje on, jak już wspomniano, wokół 50% (od nieco ponad 40 do niemal 70% krajowej koleopterofauny). Z oczywistych względów nie należy w tej analizie uwzględniać rodzin skrajnie ubogich w gatunki, czy wręcz reprezentowanych w naszym kraju przez pojedyncze gatunki (Limnichidae, Noteridae, Spercheidae, Spheriidae). Znacząco niższy odsetek wykazanych zarówno w piśmiennictwie, jak i badaniach autorów gatunków z rodzin Dryopidae, Hydraenidae czy zwłaszcza Elmidae – nie musi wcale oznaczać, iż koleopterofauna Puszczy jest tu rzeczywiście uboga w gatunki. I choć bez wątplenia niżowy charakter Puszczy i brak na jej terenie strumieni o wartkim nurcie i żwirowo-kamienistym dnie, będących siedliskami wielu gatunków z rodziny Hydraenidae czy Elmidae („gatunki górskie”) powoduje, iż trudno oczekiwać ich wykazania w przyszłości, to nie jest to jedyny powód niewielkiej liczby dotychczas wykazanych gatunków. W przekonaniu autorów powodem może być fakt, iż właściwa metodyka badań terenowych w odniesieniu do tych rodzin została w praktyce opracowana i zastosowana dopiero w ostatnich latach. Skutkiem tego była szybko rosnąca liczba nowych ich stanowisk, czy nawet nowych dla Polski gatunków (PRZEWOŹNY *et al.* 2011). W szczególności uwagi te odnoszą się do podwodnych saproksylofagów: *Potamophilus acuminatus* (FABRICIUS, 1792) i *Macronychus quadrituberculatus* (MÜLLER, 1806), dla których puszczańskie cieki wodne, bogate w zalegające pod wodą drewno mogą stanowić dogodnie siedlisko (PRZEWOŹNY & LUBECKI 2016) Należy się, zatem spodziewać wykazania z terenów Puszczy nowych gatunków z tych rodzin, po zastosowaniu właściwej metodyki ich odłowu.

Na szczególną uwagę zasługuje stwierdzenie *Helophorus paraminutus*, który jest gatunkiem nowym dla Polski. Wykazywany jest głównie z środkowej i wschodniej Europy. Był już wykazywany z większości krajów sąsiadujących z Polską (LÖBL I. & LÖBL D. 2015). Nie wykazywany z naszego kraju prawdopodobnie ze względu na trudności w oznaczaniu tej grupy gatunków z rodzaju *Helophorus* FABR. Jest on niezmiernie podobny do pokrewnego *Helophorus minutus* (ANGUS 1992).

Spośród 31 wykazanych w niniejszej pracy po raz pierwszy z polskiej części Puszczy Białowieskiej gatunków, dziesięć było już podawanych z części białoruskiej (*Hydraena riparia*, *Haliphus lineaticollis*, *Hydroporus planus*, *Helophorus brevipalpis*, *H. laticollis*, *Hydrochus elongatus*, *Spercheus emarginatus*, *Laccobius bipunctatus*, *L. sinuatus* i *Coelostoma orbiculare*).

Autorzy wykazali z obszaru Puszczy Białowieskiej sześć gatunków chrząszczy wodnych z krajowej „czerwonej listy” (PAWŁOWSKI *et al.* 2002): jeden gatunek krytycznie zagrożony (kategoria CR) – *Spercheus emarginatus*, jeden zagrożony (EN) – *Rhantus incognitus*, trzy narażone (VU) – *Haliphus fulvicollis*, *Haliphus furcatus* i *Hydrophilus aterrimus* i jeden najmniejszej troski (LC) – *Cercyon tristis*.

Autorzy pragną podziękować następującym osobom za udostępnienie okazów wykorzystanych w tej pracy: Artur Beling, Tadeusz Bziuk, Roland Dobosz, Janusz Grzywocz, Jerzy Gutowski i Krzysztof Sikorski. Szczególnie pragniemy również podziękować Robertowi Angusowi (Wielka Brytania) za potwierdzenie oznaczenia *Helophorus paraminitus*.

PIŚMIENNICTWO

- ANGUS R.B. 1992. Insecta: Coleoptera: Hydrophilidae: Helophorinae, Süßwasserfauna von Mitteleuropa, Band 20/10-2. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin: 144 pp.
- BERGSTEN J., BRILMYER G., CRAMPTON-PLATT A., NILSON A.N. 2012. Sympatry and colour variation disguised well-differentiated sister species: Sphrodytes revised with integrative taxonomy including 5 kbp of housekeeping genes (Coleoptera: Dytiscidae). *DNA Barcodes* 1: 1–18.
- BUCZYŃSKI P., PRZEWOŹNY M. 2006. Stan poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera: Adepfaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) Polski środkowo-wschodniej. *Wiadomości entomologiczne* 25(3): 133–155.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1976. Chrząszcze. Coleoptera. Adepfaga prócz Carabidae, Myxophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea. *Katalog Fauny Polski* 23(4): 1–307.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 2000. Chrząszcze. Uzupełnienia do tomów 2-21. *Katalog Fauny Polski* 22: 1–252.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1983. Chrząszcze. Coleoptera. Scarabaeoidea, Dasilloidea, Byrrhoidea i Parnoidea. *Katalog Fauny Polski* 23(9): 1–294.
- FOSSEN E.I., EKREM T., NILSSON A.N., BERGSTEN J. 2016. Species delimitation in northern European water scavenger beetles of the genus *Hydrobius* (Coleoptera, Hydrophilidae). *ZooKeys* 564: 71–120. doi: 10.3897/zookeys.564.6558
- FOSTER G.N., FRIDAY L. 2011. Keys to the water beetles of Britain and Ireland (part1). Field Studies Council, Shrewsbury: 144 pp.
- GREŃ C. 2009. Chrząszcze z rodziny Noteridae i Dytiscidae (Coleoptera) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. *Acta entomologica silesiana* 17(2009): 53–76.
- GUTOWSKI J.M., JAROSZEWICZ B. (Eds.) 2001. Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Instytutu Badawczego Leśnictwa, Warszawa.
- JÄCH M.A. 1998. Annotated check list of aquatic and riparian/littoral beetle families of the world, In: JÄCH M.A., Ji L. (Eds.). Water Beetles of China. Vol. II: 25–42.
- LÖBL I., LÖBL D. (Eds.) 2015. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Revised and Updated Edition. Brill, Leiden, Boston: 1702 pp.
- LÖBL L., SMETANA A. (Eds.) 2003-2010. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1-6. Apollo Books, Stenstrup.
- MIELEWCZYK S. 2000. Stan poznania wodnych Adepfaga (Halipidae, Dytiscidae, Gyrinidae) Puszczy Białowieskiej. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* 19(2): 85–101.
- NILSSON A.N., HÁJEK J. 2015. Catalogue of Palearctic Dytiscidae (Coleoptera). Internet version 2015-01-01: http://www2.emg.umu.se/projects/biginst/andersn/Cat_main.htm
- PRZEWOŹNY M., BUCZYŃSKI P., GREŃ C., RUTA R., TOŃCZYK G. 2011. New localities of Elmidae (Coleoptera: Byrrhoidea), with a revised checklist of species occurring in Poland. *Polskie Pismo Entomologiczne* 80: 365–390.
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera, In: GŁOWAŃSKI Z. (Ed.), Red list of threatened animals in Poland. Polish Academy of Sciences, Institute of Nature Conservation PAS, Kraków: 88–110.
- PRZEWOŹNY M., JAŁOŚYŃSKI P., KONWERSKI S., RUTA R. 2006. Nowe stanowiska różnoróżkowatych (Coleoptera: Heteroceridae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 25(2): 79–87.
- PRZEWOŹNY M., LUBECKI K. 2016. Drugie stanowisko *Macronychus quadrituberculatus* P.W.J. MÜLLER, 1806 (Coleoptera: Elmidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. *Acta entomologica silesiana* 24(014): 1–2 [online].
- ZIĘBA P., BUCZYŃSKI P. 2007. *Agabus (Agabus) labiatus* (BRAHM) (Coleoptera: Dytiscidae) nowy dla Puszczy Białowieskiej. *Wiadomości entomologiczne* 26(1): 59.

Accepted: 1 March 2017; published: 31 March 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl>